

**ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ СНА**

**THE STUDY OF COGNITIVE FUNCTIONS IN CHILDREN WITH SLEEP
DISORDERS**

ИВАНОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА,

к.м.н., доцент,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ.

АХМЕТШИН ТИМЕРБУЛАТ АЙРАТОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ.

САЕТГАРАЕВ ИЛЬШАТ АЙРАТОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ.

ХАСАНОВА ЕКАТЕРИНА ТИМУРОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ.

ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» МЗ РФ.

IVANOVA IRINA LEONIDOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

AKHMETSHIN TIMERBULAT AYRATOVICH,

Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

SAITGARAEV ILSHAT AYRATOVICH,

Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

KHASANOVA EKATERINA TIMUROVNA,

Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

YAKOVLEVA NATALIA ALEXANDROVNA,

Izhevsk State Medical Academy of the Ministry of Health of the Russian Federation.

В данной статье рассматривается взаимосвязь между нарушениями сна и когнитивными функциями у детей и подростков, которые проходили лечение на базе БУЗ УР РДКБ в период с марта по апрель 2024 г. Проведено анкетирование среди детей школьного возраста на выраженность дневной сонливости и определение степени расстройств сна. Оценены когнитивные функции (памяти, внимания, тревожности и астении) у детей школьного возраста. По результатам проведенного исследования выявлена связь сна и когнитивных функций: сниженные показатели памяти, сниженная переключаемость внимания, повышенная тревожность, общая и психическая астения отмечались у детей с расстройствами сна.

This article examines the relationship between sleep disorders and cognitive functions in children and adolescents who were treated on the basis of Republican Children's Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Udmurt Republic in the period from March to April 2024. A survey was conducted among school-age children on the severity of daytime sleepiness and the determination of the degree of sleep disorders. Cognitive functions (memory, attention, anxiety and asthenia) in school-age children were evaluated.

According to the results of the study, the relationship between sleep and cognitive functions was revealed: decreased memory performance, decreased attention switching, increased anxiety, general and mental asthenia were observed in children with sleep disorders.

Ключевые слова: нарушения сна, когнитивные функции, память, внимание, тревожность, астения, сонливость, дети, подростки.

Key words: sleep disorders, cognitive functions, memory, attention, anxiety, asthenia, drowsiness, children, adolescents.

Актуальность.
Современный ритм жизни, с его быстрым темпом, постоянным стрессом, использованием электронных устройств и изменениями в режиме питания оказывает значительное влияние на качество и количество сна. Нарушения сна встречаются не только у взрослых, но и среди детей различного возраста. Являясь актуальной проблемой современной педиатрии и неврологии, расстройства сна отмечаются у 84% детей в возрасте до 2,5 лет, у 25% – в возрасте 3-5 лет, у 13,6% – в возрасте 6 лет [1]. Примерно 25% детей имеют те или иные проблемы со сном: от трудностей с засыпанием и снохождения до более серьезных проблем сна, таких как апноэ сна или нарколепсия [2]. Недавние популяционные данные показывают, что уровень выраженных проблем со сном как у детей, так и у подростков практически идентичен – 22,6% и 20%, соответственно, но меняется их содержание [3]. В подростковом возрасте часто встречается психофизиологическая форма бессонницы, связанная с повышенным уровнем тревожности [4]. Некачественный или недостаточный сон, нарушенный по той или иной причине, усиливает дневную сонливость и приводит к обширному спектру изменений всех нервных и нейроэндокринных функций, включая повышенный уровень гормонов стресса, когнитивные и обменные нарушения, снижение иммунитета, повышение риска онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний [5]. Недостаток сна влияет на память, мышление, концентрацию и внимание, ухудшает скорость психомоторных реакций, что может негативно сказаться на успехах в учебе.

Цель исследования – изучить влияние нарушений сна на когнитивные функции (память, внимательность, тревожность и астения) у детей.

Задачи:

1. Провести анкетирование среди детей школьного возраста на выраженность дневной сонливости и определение степени расстройств сна.
2. Провести исследование когнитивных функций (памяти, внимания, тревожности и астении) у детей школьного возраста.
3. Провести анализ полученного материала.
4. Сделать выводы о взаимосвязи расстройств сна и когнитивных нарушений у детей школьного возраста.

Материалы и методы.

Нами было проведено обследование 95 детей, в возрасте от 7 до 17 лет (средний возраст составил – $13 \pm 2,4$), из них 56 девочек (58,9%) и 39 мальчиков (41,1%), проходивших лечение в гастроэнтерологическом, пульмонологическом, эндокринологическом и неврологическом отделениях на базе БУЗ УР РДКБ в период с марта по апрель 2024 г.

Группу наблюдения составил 41 ребенок с нарушениями сна в виде умеренной, значительной и резко выраженной дневной сонливостью и выраженной степенью расстройств сна, из них 27 девочек (65,9%) и 14 мальчиков (34,1%). В группе наблюдения 20 детей (48,8%) лечились в гастроэнтерологическом отделении, 9 детей (22%) – в пульмонологическом отделении, 8 детей (19,5%) – в неврологическом отделении и 4 ребенка (9,8%) – в эндокринологическом отделении.

В контрольную группы было включено 54 ребенка того же возраста без указаний на дневную сонливость и изменений качества сна, среди них 29 девочек (53,7%) и 25 мальчиков (46,3%). В группе сравнения 26 детей (48,1%) лечились гастроэнтерологическом отделении, 14 детей (25,9%) – в неврологическом отделении, 10 детей (18,5%) – пульмонологическом и 4 (7,4%) – в эндокринологическом отделении.

Обследование включало в себя определение нарушений сна по шкале сонливости (Epworth) и анкете качества сна. Исследование когнитивных функций у детей проводилось по следующим методикам: «Заучивание 10 слов» по А.Р. Лурия, «Корректирующая проба», тревожность определялась по шкале самооценки уровня ситуативной и личностной тревожности Спилберга – Ханина, астения – по субъективной шкале оценки астении (MFI-20). Статистическая обработка проводилась с использованием Microsoft Excel, критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение.

При анализе показателей когнитивных функций, тревожности и астении всей группы обследуемых у 19 (20%) отмечалось снижение показателей памяти, 27 (28,4%) имели низкую переключаемость внимания, 33 (34,7%) и 39 (41,1%) – имели высокую ситуативную и личностную тревожность соответственно. При оценке признаков астении у 35 детей (36,8%) выявлялось снижение мотивации, у 33 детей (34,7%) общая и у 32 детей (33,7%) психическая астения.

Большинство обследованных детей проживали в городах – 66 детей (69,4%), а 29 (30,6%) – в сельских районах Удмуртской Республики.

В группе наблюдения 41 ребенку (53,7%) нравится обучаться в школе, но только 11 детей (26,8%) учатся на оценки выше удовлетворительного. Большинство из опрошенных – 23 ребенка (56,1%) испытывают трудности с техническими науками, при этом отдают предпочтении гуманитарным и естественным наукам.

В группе сравнения большинство детей (41 ребенок (75,9%) с удовольствием посещают учебное заведение, 23 (42,6%) учатся на оценки выше удовлетворительного и 3 (5,6%) детей являются отличниками. Как и для детей из группы сравнения, чаще всего сложными для понимания являются технические науки, а любимыми – являются гуманитарные и общественные.

В группе детей без нарушений сна нами отмечено достоверно чаще высокий и средний уровни памяти ($p < 0,001$), в то время как в контрольной группе достоверно чаще ($p < 0,001$) отмечался уровень памяти ниже среднего (рис. 1).

Рис. 1. Показатели памяти в исследуемых группах

При оценке характеристик внимания, таких как концентрация, переключаемость внимания и точность выполнения, существенной разницы концентрации внимания в исследуемых группах выявлено не было. Однако при оценке переключаемости внимания мы выяснили, что в группе детей без нарушения сна переключаемость внимания была высокой или очень высокой ($p < 0,05$), в то время как у детей с нарушениями сна – низкой или очень низкой ($p < 0,05$) (рис. 2). Средний показатель точности выполнения у детей с нарушением сна и без него существенно не отличался и составил 74,52% и 84,06% соответственно.

Рис. 2. Переключаемость внимания в исследуемых группах

По шкале самооценки уровня тревожности Спилберга – Ханина оценивалась ситуативная и личностная тревожность. Ситуативная тревожность высокой степени выраженности в группе детей с нарушениями сна отмечалась достоверно чаще ($p < 0,001$), при этом низкая тревожность достоверно чаще встречалась у детей в контрольной группе ($p < 0,01$).

Рис. 3. Показатели ситуативной тревожности в исследуемых группах

Высокий ($p < 0,001$) и умеренный показатели ($p < 0,05$) личностной тревожности среди детей с нарушениями сна встречались достоверно чаще, в то же время низкий уровень личностной тревожности характерен только для детей без расстройств сна ($p < 0,01$).

Рис. 4. Личностная тревожность у детей исследуемых групп

Среди обследуемых детей в независимости от группы выявлялись признаки астении. Однако в группе детей с нарушениями сна достоверно чаще отмечалась общая ($p < 0,05$) и психическая астения ($p < 0,05$), вместе с тем детей, не имеющих признаки астении, больше в контрольной группе.

Рис. 5. Признаки астении в исследуемых группах

При анализе когнитивных функций, ситуативной и личностной тревожности и астении в зависимости от профиля отделения нами установлено следующее.

В гастроэнтерологическом отделении проходили лечение дети с такими диагнозами как, хронический гастродуоденит, хронический гастрит, язвенный колит. Нарушения сна в данном отделении наблюдалось у 20 детей (43,5%). Снижение показателей памяти достоверно чаще встречалось среди детей, имеющих расстройства сна ($p < 0,01$). Достоверной разницы в показателях переключаемости внимания не выявлено. При анализе тревожности прослеживалось, что в группе наблюдения большинство детей имеют высокий уровень личностной тревожности ($p < 0,05$), в то время как в группе сравнения у многих отмечался умеренный уровень, а низкая тревожность встречалась только у детей без нарушений сна.

Проходили лечение в пульмонологическом отделении дети с такими диагнозами как, бронхиальная астма, муковисцидоз, бронхит, первичная цилиарная дискинезия. Расстройства сна отмечались почти у половины из них – 9 (47,4%). Сниженные показатели памяти были характерны только для детей с нарушениями сна. Очень высокие показатели переключаемости внимания достоверно чаще встречались среди детей без расстройств сна ($p < 0,001$). В группе наблюдения у детей выявлялась только высокая и умеренная тревожность, в то время как в группе сравнения у большинства детей отмечались низкие и умеренные показатели. Проявления различных видов астении у детей с нарушениями сна имеют тенденцию к увеличению, по сравнению со сверстниками без расстройств сна.

В эндокринологическом отделении проходили лечение дети с диагнозом сахарный диабет 1 типа. Достоверной разницы в исследуемых показателях выявлено не было, но можно проследить тенденцию к увеличению нарушений со стороны когнитивных функций у детей с расстройствами сна.

В неврологическом отделении, где проходили лечение 22 ребенка с такими диагнозами как, эпилепсия, РОП ЦНС, паралич лицевого нерва, 8 (36,4%) детей имели нарушения сна. Для них были характерны сниженные показатели памяти, низкая переключаемость внимания ($p < 0,05$), высокий уровень ситуативной и личностной тревожности ($p < 0,001$).

При сравнении показателей в зависимости от отделения мы выяснили, что более выраженные нарушения памяти отмечаются среди детей неврологического и пульмонологического отделений, однако единственный зафиксированный случай низкого показателя памяти характерен для ребенка с неврологического отделения. Повышенный уровень тревожности встречался у большинства пациентов с нарушениями сна независимо от диагноза. Важно отметить, что у детей с неврологической патологией показатель тревожности имеет тенденцию к увеличению в зависимости от наличия или отсутствия расстройств сна по сравнению со сверстниками с других отделений. Проявления психической и общей астении присуще в основном детям с расстройствами сна в гастроэнтерологическом и неврологическом отделениях.

Выводы.

Нарушения сна были выявлены у 41 (43,2%) ребенка среди 95 обследуемых. Дети с нарушениями сна были менее успешные в плане учебы по сравнению со сверстниками, не имеющими расстройства сна. В группе детей с нарушениями сна чаще выявлялись следующие когнитивные нарушения: показатели памяти ниже среднего, очень низкая переключаемость внимания, а также выраженная ситуативная и личностная тревожность, общая и когнитивная астения. Отмечались различия в когнитивных функциях, показателях астении между отделениями. Дети из неврологического и пульмонологического отделений чаще имеют низкие показатели памяти, в то же время дети с гастроэнтерологического и неврологического отделений имели более выраженные признаки общей и психической астении. Повышенный уровень тревожности характерен для детей с нарушениями сна в зависимости от профиля отделения.

Проблема нарушений сна и их роль в формировании нарушений когнитивного функционирования у детей школьного возраста является актуальной проблемой практической медицины. Вследствие чего важно обращать внимание на сон детей, создавать благоприятные условия для здорового сна и при необходимости обращаться за помощью к сомнологам. Ведь своевременная профилактика, диагностика и лечение нарушений позволит предотвратить формирование когнитивных нарушений и в целом повысить интеллектуальный потенциал подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комплексная диагностика и коррекция нарушений сна у детей / А.С. Немкова [и др.] // Педиатрическая фармакология. 2015. № 12 (2). С. 180-189.
2. Намазова Л.С., Баранов А.А., Игнатъева Р.К. Профилактика расстройства сна у детей и подростков // Вопросы современной педиатрии. 2006. Т. 5. № 2. С. 80-81.
3. Рассказова Е.И., Боташева Т.Л., Кудряшов Д.В., Железнякова Е.В., Заводнов О.П., Васильева В.В. Жалобы на нарушения сна у детей 5-13 лет: распространенность и содержание. Часть 1 // Консультативная психология и психотерапия. 2023. Т. 31. № 1. С. 58-78.
4. Изотова Л.В. Проблемы нарушения сна у детей и их профилактика /Л.В. Изотова, Н.В. Соколова // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2020. № 79. С. 26-31.
5. Сомнология и медицина сна. Национальное руководство памяти А.М. Вейна и Я.И. Левина / Ред. М.Г. Полуэктов. М.: «Медфорум». 2016. С. 11-55.
6. Украинцева Ю.В., Левкович К.М. Негативное влияние нарушений сна на рабочую память может быть опосредовано изменениями углеводного обмена. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2022. № 122(вып. 2). С. 11-17.
7. Абашидзе Е.А., Намазова Л.С., Кожевникова Е.В., Аршба С.К. Нарушение сна у детей // Педиатрическая фармакология. 2008. Т. 5. № 5. С. 69-73.

© Иванова И.Л., Ахметшин Т.А., Саетгараев И.А., Хасанова Е.Т., Яковлева Н.А., 2024.